

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНОЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Солиев Т.Ю.

заведующий опер.блоком врач-офтальмохирург, Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр
микрохирургии глаза

Савранова Т.Н.

PhD, врач-офтальмохирург, Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр микрохирургии глаза;
tanya.eye@mail.ru +998(93)5366750,
<https://orcid.org/0000-0001-7304-5056>

Асадов Д.А.

Свободный соискатель Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра микрохирургии глаз, заведующий
стационаром, врач-офтальмолог. asadov_diyor@rambler.ru ,
+998974409698, <https://orcid.org/0000-0002-3700-1141>

Валихонова Д.Б.

Клинический ординатор РСНПМЦ микрохирургии глаза,
dilafruz1119@gmail.com, +998909992775,
<https://orcid/0009-0005-6520-9539>

Махамаджонова А.Б.

Клинический ординатор РСНПМЦ микрохирургии глаза,
махамаджонова1997@mail.ru, +998990009392,
<https://orcid/0009-0006-7521-3563>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16744482>

Введение. Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) представляет собой одну из ведущих причин необратимой слепоты и инвалидизации по зрению в Узбекистане. Высокая частота анатомических факторов риска (узкий угол передней камеры, переднее смещение хрусталика, shallow anterior chamber) и недостаточная доступность современных методов диагностики обуславливают позднее выявление заболевания, особенно у пациентов старших возрастных групп.

Согласно анализу динамики общей и первичной заболеваемости глаукомой среди взрослого населения страны, частота выявления закрытоугольной формы остаётся стабильно высокой, особенно в возрастной группе старше 60 лет, причём около 60% случаев диагностируются на продвинутых стадиях, сопровождающихся выраженной атрофией зрительного нерва и сужением поля зрения [4].

Гендерный аспект также представляет научный интерес: как показали Зубашева и соавт., женщины подвержены ЗУГ значительно чаще, чем мужчины, что связывают с особенностями биометрии глаза и гормонального статуса [3].

Внедрение в клиническую практику ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), оптической когерентной томографии (ОКТ) и телемедицинских технологий открывает новые возможности для структурной и функциональной оценки состояния переднего сегмента глаза и зрительного нерва.

Одним из ключевых направлений в улучшении тактики ведения пациентов с ЗУГ в Узбекистане является внедрение современных микроинвазивных методов хирургического лечения. В частности, выполненная ранее лазерная иридэктомия не всегда обеспечивает адекватное раскрытие угла передней камеры. В таких случаях оправдано применение факоемульсификации даже при наличии прозрачного хрусталика, как это обосновано в клинических наблюдениях, проведённых среди пациентов в офтальмологических центрах Узбекистана [2], [5].

Закрытоугольная глаукома в структуре глазной патологии Узбекистана занимает важное место, сочетая в себе высокий риск необратимой потери зрения, позднюю диагностику и необходимость персонализированного выбора лечебной тактики. Всё это определяет актуальность проведения целенаправленного клинического исследования, направленного на изучение анатомо-функциональных особенностей ЗУГ с применением современных методов визуализации, в том числе ультразвуковой биомикроскопии и оптической когерентной томографии.

Целью исследования являлось исследование анатомо-функциональных особенностей ПЗУГ и оценка диагностической эффективности современных методов визуализации и мониторинга у пациентов в Республике Узбекистане по результатам ретроспективного анализа.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование проведено на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза (Ташкент) в период 2022–2024 гг. Включено 68 пациентов (68 глаз) с подтвержденным диагнозом первичной закрытоугольной глаукомой (45 женщин и 23 мужчин; возраст 45–78 лет). Диагностическое обследование включало визометрию,

автоматическую рефрактометрию, биомикроскопию переднего отрезка, гониоскопию, измерение внутриглазного давления (аппланационная и бесконтактная тонометрия), ультразвуковую биомикроскопию (УБМ), оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки и зрительного нерва, а также компьютерную статическую периметрию. Для части пациентов ($n=36$) использовался телемедицинский мониторинг в рамках динамического наблюдения.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета SPSS v.25.0. Рассчитывались средние значения, стандартные отклонения и 95% доверительные интервалы. Для оценки различий между группами применялись t-критерий Стьюдента и χ^2 -критерий. Статистически значимыми считались различия при $p<0,05$.

Результаты. Среди 68 пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ) преобладали женщины (66,2%), средний возраст составил $61,3\pm 8,7$ лет. На начальной или развитой стадии заболевание диагностировано у 61,8% пациентов, в далеко зашедшей стадии — у 38,2%. Средний уровень внутриглазного давления (ВГД) при поступлении составлял $28,5\pm 4,2$ мм рт. ст.; у 76,5% отмечались эпизоды ВГД выше 30 мм рт. ст. При гониоскопии у 87,3% пациентов зафиксировано значительное сужение угла передней камеры (0–1 по Шафферу), у 42,6% — наличие передних синехий.

По данным УБМ у 78% пациентов выявлено переднее смещение хрусталика (в среднем на $5,1\pm 0,4$ мм), у 65% — уменьшение глубины передней камеры ($<2,2$ мм), у 32,4% — переднее смещение цилиарного тела. Средняя толщина слоя нервных волокон (RNFL) по данным ОКТ составила $64,8\pm 5,2$ мкм. В 67,6% случаев отмечены парацентральные скотомы, в 32,4% случаев — выраженная потеря полей зрения.

В группе пациентов, подключённых к телемедицинскому мониторингу ($n=36$), зафиксировано достоверно более стабильные показатели ВГД ($p<0,05$) и лучшее соблюдение режима медикаментозной терапии в течение 6 месяцев наблюдения по сравнению с пациентами без телемедицинского сопровождения. Интеграция современных методов визуализации (УБМ, ОКТ) и дистанционного мониторинга позволила повысить эффективность ранней диагностики и контроля заболевания.

Заключение. Современные методы визуализации (УБМ, ОКТ) и телемедицинский мониторинг позволяют существенно повысить эффективность раннего выявления и контроля первичной

закрытоугольной глаукомы, что обосновывает их интеграцию в стандарт офтальмологической помощи в Узбекистане

Список литературы:

1. Туьчибаева DM. Longitudinal changes in the disability due to glaucoma in Uzbekistan. J.ophthalmol.(Ukraine).2022;4:12-17. <http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202241217>
2. Егорова Элеонора Валентиновна, Файзиева Умида Саноатовна Факоэмульсификация хрусталика при остаточном закрытии угла передней камеры после лазерной иридэктомии у пациентов Узбекистана с первичной закрытоугольной глаукомой // Сибирский научный медицинский журнал. 2009. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fakoeemulsifikatsiya-hrustalika-pri-ostatochnom-zakrytii-ugla-peredney-kamery-posle-lazernoy-iridektomii-u-patsientov-uzbekistana-s>
3. Зубашева С.А., Газизова И.Р., Селезнев А.В., Ражко Ю.И., Брежнев А.Ю., Куроедов А.В. Гендерные различия при глаукоме. Российский офтальмологический журнал. 2021;14(3):120-123. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2021-14-3-120-123>
4. Туйчибаева, Д.М. Динамика первичной и общей заболеваемости глаукомой среди взрослого населения Узбекистана // Д.М. Туйчибаева, Ж.А. Ризаев, И.И. Малиновская // Офтальмология. Восточная Европа. - 2021. № 1 11. - 27-38. - https://glaz.recipe.by/ru/?editions=2021-tom-11-n-1&group_id=item_0&article_id=line_2 doi: 10.34883/PI.2021.11.1.003
5. Юсупов А. А., Юсупова М. А. Удаление прозрачного хрусталика при закрытоугольной глаукоме. Современные технологии в офтальмологии. 2020; 4:175..

